

**PROBLEMS OF EDUCATION IN PROGRAM DOCUMENTS
AND ACTIVITIES OF POLITICAL PARTIES OF THE RUSSIAN EMPIRE
ON THE EVE OF 1917**

The article deals with the analysis of program documents and the activities of political parties of Russia in the early 20th century in the field of education. Similarities and differences in the models of the development of education in the country are shown. The interrelation between the educational programs of parties and their ideological attitudes is noted.

Keywords: political parties, programs, general and vocational education, primary and secondary schools, educational bills, State Duma.

УДК 93/94

И. К. Богомолов

ЦЕНЗУРА ПЕЧАТИ В МОСКВЕ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.

Статья посвящена организации цензуры в Москве в последние годы перед революцией 1917 г. Доказано, что в период между революциями 1905 и 1917 гг. в Москве не были завершены процессы реорганизации цензурного контроля сообразно со стремительно развивающимся печатным рынком. В 1915 – 1916 гг. в условиях обострения внутривластной борьбы неспособность властей эффективно контролировать московскую печать стала одним из факторов, приблизивших Февральскую революцию.

Ключевые слова: русская печать, цензура, революция 1917 г., Первая мировая война.

В короткий период между революциями 1905 и 1917 гг. одной из ключевых внутривластных проблем русского правительства была проблема цензуры и контроля над печатью. После 1905 г. печатный рынок переживал бурный подъем, вызванный в том числе и значительной либерализацией цензурного законодательства. Множество изменений внесли новые Временные правила о печати от 26 апреля 1906 г., среди которых – отмена предварительной

цензуры. Правительство пошло на эти уступки под давлением, зачастую в спешке, что оставляло пространство для маневра как правительству, так и печати.

Временные правила 1906 г. реформировали организационную структуру цензуры, и эти изменения вполне отвечали духу общих перемен цензурной политики. Тем не менее новая система контроля печати только начинала выстраиваться, так как не было ясности в вопросе о границах

свободы слова и полномочиях цензуры. Главная проблема заключалась в том, что Манифест 17 октября вместе с дарованием свободы слова не предполагал ликвидацию цензурных органов. Цензурные комитеты сменились комитетами по делам печати и инспекциями по делам книгопечатания, типографий и литографий. Слово «цензура» практически исчезло из официальных названий (кроме цензуры иностранной). Однако четкого понимания, чем в сущности своей станет надзор за печатью в дальнейшем, у правительства не было. Уже в 1905 г. попытки работать «по-старому» натолкнулись на новую реальность, в которой власти не имели эффективных рычагов сдерживания распространения печатного слова.

Возникающие вопросы и недопонимания по поводу цензуры печати правительство в 1906 – 1914 гг. пыталось разрешать с помощью многочисленных циркуляров, которые изначально трактовались по-разному, а со временем вступали в противоречие между собой. На этом фоне уже в 1906 – 1907 гг. власти осознали необходимость нового закона о печати. Разработанный в 1913 г. проект закона был направлен прежде всего на упорядочение просмотра изданий и хотя бы частичное возвращение предварительной цензуры. По новому закону типографии должны были предоставлять первые два экземпляра тиража издания в местные комитеты и Главное управление по делам печати. Для достижения этих целей необходимо было внести значительные

изменения в работу комитетов по делам печати, нагрузка на которые с 1905 г. возросла многократно.

Распоряжение Главного управления присылать на просмотр готовые к печати издания типографии зачастую игнорировали, нередко вовсе не уведомляя ни о тиражах, ни даже о названиях новых изданий. Это было характерно для всех крупных центров издательской промышленности, а в особенности – для двух столиц. Москва занимала в этом ряду особое место. Местные цензурные органы испытывали серьезный кадровый и финансовый дефицит, при том что в Москве в 1912 г. было выпущено 43,7 % от общего тиража книжной продукции империи [3, с. 211]. Сообразно с ростом печатного рынка росла и нагрузка на цензоров, которые ежедневно просматривали десятки изданий. Если в 1904 г. в Москве всех периодических изданий насчитывалось 127, то летом 1905 г. – уже 185 [3, с. 214]. В 1913 г. одних только журналов в Москве выходило 238, а количество газет выросло до 59 [7, с. 103]. Глава Московского комитета по делам печати А. А. Сидоров в своих отчетах за 1909 – 1913 гг. предлагал меры по повышению эффективности работы цензоров. Так, если в 1909 г. заседания комитета проводились два раза в неделю, то в 1913 г. – ежедневно. Более четко была выстроена очередность работы членов комитета и время их пребывания на дежурстве [4, с. 322]. Однако А. А. Сидоров с каждым годом все настойчивее просил Главное управление уве-

личить штат и финансирование, без чего справиться с растущим печатным потоком становилось все сложнее.

Новый закон о печати среди прочего должен был утвердить штаты комитетов в соответствии с новыми условиями печатного рынка. Принятию его Думой помешала Первая мировая война, в начале которой правительство очень оперативно пошло на фактическое возвращение предварительной цензуры. Принятое уже на второй день войны «Временное положение о военной цензуре в связи с действующим Уставом о цензуре и печати» формально относилось только к материалам военной тематики, но уже первые статьи Положения давали понять, что эти рамки достаточно условны. Так, нарочито расплывчатые формулировки статей 2 и 31 позволяли цензорам просматривать практически любую личную корреспонденцию и не допускать к печати материалы, которые покажутся цензорам «вредными» для военных интересов государства. Однако у «Временного положения» был серьезный недостаток – разделение империи на территории «полной» и «частичной» цензуры. На первый взгляд, этот шаг был вполне логичен: в тотальном контроле над перепиской и печатью по всей стране действительно не было необходимости. Однако быстро выяснилось, что за пределами территории «полной» военной цензуры оказались сразу несколько крупных центров полиграфической промышленности, с разви-

тым книжным рынком и налаженной сетью поставки и сбыта печатной продукции. В этом смысле положение Москвы, особое и до войны, стало теперь поистине уникальным. Город с богатейшими традициями издательского дела, выпускающий половину книжной продукции страны, в военно-цензурном отношении оказался равен удаленным губернским центрам империи.

Следует отметить, что ст. 6 Положения предусматривала, что в зоне «частичной» военной цензуры будет производиться только «частичная выемка» почтовых отправок и телеграмм [1, с. 7]. Но о цензурировании каких-либо видов печатной продукции речи поначалу не шло. Между тем в Москве выходили крупные и влиятельные газеты и журналы, в частности – крупнейшая газета России «Русское слово». Из-за особенностей «Временного положения» номера в Москве проверялись цензорами быстрее, и нередко пропускались сведения, которые, как правило, не допускались к публикации в Петрограде. Московские газеты, таким образом, получали ощутимые преимущества на рынке, на что неоднократно жаловались представители столичных ежедневных изданий [6]. Со своей стороны московская пресса также выражала недовольство местной военной цензурой, которая зачастую запрещала публикации, полностью повторяющие сообщения из провинциальной и даже петроградской печати [5].

Одним из главных недостатков Положения было сохранение ранее

действовавших цензурных учреждений наряду с вновь созданными военно-цензурными комиссиями и пунктами. Согласно документу, в военно-цензурную комиссию командировался один представитель комитета по делам печати, еще четыре представителя причислялись от Военного и Морского министерств, от почтово-телеграфного ведомства и местной гражданской администрации. Главой комиссии назначался офицер Генерального штаба, в Москве им стал генерал-майор в отставке А. Н. Гадзяцкий. Очевидная на первый взгляд задача военных цензоров – просматривать только военные материалы – на практике оказалась гораздо сложнее. Далеко не все случаи были предусмотрены «Временным положением», как, например, публикация военных сведений в сообщениях о сборе пожертвований и устройстве лазаретов. Из-за расплывчатости формулировок «Временного положения» военные цензоры имели возможность запрещать к печати любые «вредные» статьи и телеграммы, в том числе политического характера. Представления цензоров о степени «вредности» материала были разными, и то, что военные цензоры считали недопустимым, члены комитета (более искусственные и опытные в политической цензуре) пропускали как не заслуживающее особого внимания. Результатом были разногласия, а нередко – продолжительная переписка между комитетом и комиссией о причинах и виновниках появления в печати той или иной информации.

Указанные проблемы усугубляла разная ведомственная принадлежность комитета (состоявшего при МВД) и комиссии (созданной Главным управлением Генерального штаба и подчинявшейся командующему Московским военным округом), а также то, что цензурные учреждения работали в разных зданиях. В целях улучшения координации работы 5 членов московского комитета еще в августе 1914 г. были назначены военными цензорами. В установленные часы утром и вечером они должны были нести дежурство и дополнительно просматривать гранки статей на предмет наличия запрещенных военных сведений. При этом с них не снималась ответственность за политическую цензуру. Складывалась довольно странная ситуация: члены комитета работали сверхурочно военными цензорами, но не входили в военно-цензурную комиссию. Кроме того члены комитета не имели достаточного опыта цензурирования военных материалов и вслед за военными цензорами могли пропустить то, что потом замечали уже на страницах газет. Так как именно комитет давал окончательное разрешение печатать свежий номер издания, то он и получал основную долю критики военных. Разная ведомственная принадлежность играла здесь отрицательную роль. Ставка и Генеральный штаб, возмущаясь публикацией запрещенных сведений, отправляли телеграммы в адрес «московской цензуры», нередко без уточнений адреса. Оправдываясь, комитет и комиссия обвиняли в недосмотре друг друга.

К середине осени 1914 г. Московский комитет по делам печати вновь сосредоточился на политических вопросах, из журналов ежедневных заседаний практически исчезли упоминания об освещении боевых действий. Это, однако, не исключило дальнейших конфликтов и вторжений комитета и комиссии в «сферу компетенции» друг друга. Одной из причин было растущее значение военно-цензурной комиссии. В марте 1915 г. в городе была введена полная военная цензура, а в ноябре того же года царским указом в Москве было введено военное положение, что значительно укрепляло позиции военного командования относительно местной гражданской администрации.

Вторая причина была следствием первой. Военная цензура усиливалась, так как сама тема войны в течение 1914 – 1915 гг. все больше политизировалась, выходила за рамки описаний боевых действий и положения на фронте. В задачи военных цензоров все чаще входила оценка политической целесообразности публикации того или иного материала о войне, к примеру – высказываний в прессе о союзниках России и нейтральных государствах. Задачи эти после возобновления внутривнутриполитической борьбы в середине 1915 г. становились все труднее, так как никакие изменения и дополнения «Временного положения» не могли учесть всю палитру оценок войны в российской печати. Расширение полномочий военной цензуры при сохранении двойного просмотра изданий вызы-

вало в 1915 – 1916 гг. все больше нареканий. В журналистской среде широко распространилось представление о «цензурной вакханалии», в переписке и поздних воспоминаниях можно найти десятки примеров непоследовательности и противоречивости работы цензоров [2]. Многочисленные «белые пятна» на месте запрещенных газетных материалов только усиливали в обществе слухи о новых поражениях на фронте и о сокрытии новых фактов измены «верхов».

У московских цензоров был ответ на критику в свой адрес – в первую очередь возрастающая нагрузка. С одной стороны, общее количество изданий, вышедших в 1914 г., в сравнении с 1913 г. сократилось с 34 до 32 тыс. наименований [8, с. 9]. С другой стороны, изменился сам характер новых изданий, цели их появления и наполнение. Особенно это касалось первого года войны. В это время в Москве вышло множество однодневных изданий, главная цель которых состояла в получении прибыли от интереса населения к темам войны, дороговизны и «германского засилья». Выявление нарушений при сохранении довоенного порядка наложения ответственности создавало бумажную волокиту, многомесячную переписку по поводу различных изданий.

Сильное вздорожание материалов тиснения, бумаги, чернил значительно сузило печатный рынок Москвы и всей России, почти исчезла военная литература, «на плаву» оставались только крупные и средние по-

временные издания. Тем не менее трудности ждали цензоров и в это время. Оставшиеся издания, несмотря на сложные экономические условия, продолжали наращивать тиражи, что усложняло наложение ареста на издание в случае выявления каких-либо нарушений. Именно в это время особенно остро сказались незавершенность разработки до войны нового законодательства о печати и несовершенство порядка предоставления изданий в комитеты накануне их выхода в свет. В результате зачастую арест на издание и приказ о его изъятии из продажи поступали инспекторам книгопечатания и в полицию, когда значительная часть тиража (а иногда и весь тираж) была уже продана [9].

Еще одним немаловажным фактором стало «Великое отступление» русской армии летом 1915 г., вызвавшее широкий отток беженцев из западных губерний. Вместе с беженцами в места их расселения приходила и печать. Данная тенденция была особенно характерна для Петрограда и Москвы, куда направлялась значительная часть беженцев. В результате в Москве, на фоне общего снижения количества газет и журналов, в 1915 – 1916 гг. выросло количество иноязычных изданий, чаще всего – на польском, иврите, прибалтийских языках. Для их просмотра необходимы были цензоры, знающие язык, от них требовалось особое внимание, цензурный опыт и знание польского и еврейского «вопросов». Но дефицит таких кадров был в Московском комитете по делам печати еще до

войны. Сложности добавляло то, что большинство таких изданий принимали изначально оппозиционное направление, неоднократно выступали с критикой правительства по национальному вопросу. Частично эту проблему удавалось решить за счет привлечения к цензуре самих беженцев, в том числе – членов местных комитетов по делам печати (например, эвакуированного рижского комитета). Однако сотрудников все равно не хватало, так как необходимо было заниматься не только изданиями, но и перлюстрацией писем, просмотром телеграмм.

Условия военного времени оказывали влияние и на повседневность Московского комитета по делам печати. Уже в первые месяцы войны подлежали призыву курьеры, служащие, чиновники канцелярии, а по прошествии времени – и сами члены комитета. Несмотря на ходатайства, не всем из них удавалось предоставить отсрочку. В течение 1915 – 1916 гг. А. А. Сидоров неоднократно сообщал в Главное управление по делам печати о росте цен и обесценивании жалования членов комитета. Канцелярские принадлежности дорожали буквально с каждым днем, при том что документооборот за годы войны серьезно увеличился.

Резюмируя, можно сказать, что к февралю 1917 г. московская цензура пребывала не в лучшем состоянии. Постоянный дефицит кадров и финансирования, незавершенные структурные изменения и межведомственная борьба не позволяли цензурному

ведомству эффективно контролировать печатный рынок в Москве, а через него – предотвращать распространение в обществе антивоенных и оппозиционных идей и настроений. Несоввершенство цензуры в крупнейших городах империи становилось одним из важнейших факторов ослабления позиций власти накануне революции 1917 г.

Библиографические ссылки

1. Временное положение о военной цензуре в связи с действующим Уставом о цензуре и печати. Одесса : Спорт и наука, 1914. 22 с.
2. Новоселов В. Печать и война // Пробуждение. 1915. № 2. С. 826 – 827.
3. Орлов Б. П. Полиграфическая промышленность Москвы: Очерк развития до 1917 г. М. : Искусство, 1953. 312 с.
4. Патрушева Н. Г. Цензурное ведомство в государственной системе Российской империи во второй половине XIX – начале XX века : дис. ... д-ра ист. наук. СПб., 2016. 747 с.
5. Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 595. Оп. 1. Д. 12. Л. 30.
6. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 778. Оп. 1. Д. 2. Л. 15об.
7. Статистика произведений печати, вышедших в России в 1913 году. СПб. : Тип. М-ва внутр. дел, 1914. 114 с.
8. Статистика произведений печати, вышедших в России в 1914 году. Петроград : Тип. М-ва внутр. дел, 1915. 114 с.
9. Центральный государственный архив г. Москвы (ЦГА Москвы). Ф. 31. Оп. 3. Д. 2017. Л. 8.

I. K. Bogomolov

CENSORSHIP OF THE PRESS IN MOSCOW ON THE EVE OF THE 1917 REVOLUTION

The article studies the organization of censorship in Moscow during the last years before the revolution of 1917. It is proved that in the period between the revolutions of 1905 and 1917, the processes of reorganizing censorship control were not completed in Moscow in accordance with the rapidly developing printing market. In the conditions of aggravation of the internal political struggle, the authorities' inability to effectively control the Moscow press was one of the factors that brought the February revolution closer.

Keywords: Russian press, censorship, 1917 Revolution, World War I.